

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089281>
УДК 622.276.652

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ В ОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ

Э.А. Шарафиев,

магистрант,

Уфимский государственный нефтяной технический университет,
450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,
e-mail: elvar.sharafiev@yandex.ru

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований полученные путем гидродинамического моделирования условий эффективного применения теплового воздействия на пласты с высоковязкой нефтью. Рассмотрено влияние на эффективность вытеснения высоковязкой нефти из пласта применение горячего агента, в частности водяного пара. Оценено влияние на подвижность нефти распределение температурных полей, создаваемых вытесняющим агентом. Установлена зависимость влияния температуры закачиваемого пара на нефтеотдачу и скорость распределения температурных полей. В качестве гидродинамического симулятора использовалось программное обеспечение Roxar Tempest.

Ключевые слова: высоковязкая нефть, температурное поле, закачка, тепловое воздействие, температура агента

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TEMPERATURE EXPOSURE ON THE EXTRACTION OF HIGH-VISCOSITY OIL IN UNIFORM RESERVOIRS

E.A. Sharafiev,

undergraduate,

Ufa State Oil Technical University,
450064, Ufa, st. Cosmonauts, 1,
e-mail: elvar.sharafiev@yandex.ru

Annotation: The article considers the effect of the use of a hot agent, in particular water vapor, on the efficiency of displacement of high-viscosity oil from the reservoir. The influence on the mobility of oil, the distribution of temperature fields created by the displacing agent is estimated.

Keywords: high-viscosity oil, temperature field, injection, thermal effect, agent temperature

Общая информация о высоковязкой нефти.

Вытеснение высоковязкой нефти из пластов-коллекторов происходит медленно. Высоковязкая нефть при различных температурах имеет различную вязкость. С ростом температуры разрушается кристаллическая структура парафиновых фракций, с чем связан рост подвижности запасов нефти [1-4]. Поэтому общепринято, что на залежах высоковязкой нефти надо применять тепловые методы в виде закачки теплоносителя – горячего пара.

Актуальность проблемы заключается в том, что температурное воздействие на пласт посредством закачки горячего вытесняющего агента имеет низкий фактор распространения температурных полей относительно фронту продвижения нагнетаемой воды. В связи с этим возникает проблема оценки эффективности закачки горячего агента [5-8].

Целью исследования является оценка влияния вытеснения высоковязкой нефти паром в однородных коллекторах на коэффициент извлечения нефти с применением программного обеспечения Roxar Tempest.

Математическая модель.

Для создания исследуемой математической модели пласта был использован пласт с представленными геометрическими и петрофизическими характеристиками. Размеры пласта составляют 1500×300 , толщиной 15 м с глубиной залегания 1524 м, пластовой температурой $T = 30 \text{ }^\circ\text{C}$ и начальным пластовым давлением $P_{пл} = 15 \text{ МПа}$. Размер сетки $15 \times 3 \times 1$ ячеек. Пористость пласта $m = 0,1$, коэффициент сжимаемости жидкости $\beta_j = 4 \cdot 10^{-5} \text{ 1/атм}$, плотность нефти $\rho = 800 \text{ кг/м}^3$. Проницаемость пласта $k_x = k_y = 90 \text{ мД}$.

Гидродинамическая модель имеет вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель пласта

Для моделирования зависимости физических свойств нефти от термодинамического состояния, в котором она находится, заданы значения вязкости для различных давлений, представленные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Зависимость вязкости от давления при $t=30\text{ }^{\circ}\text{C}$

P, МПа	μ_0, сП
1	72,00
5	46,80
10	34,80
15	27,00
17,19	24,00
20	22,20
25	19,80
30	18,00
35	16,80
40	16,20

Таблица 2 – Зависимость множителя вязкости от температуры при давлении 1 МПа

T, $^{\circ}\text{C}$	K_{μ_0}
20	0,8
85	0,1
120	0,05
200	0,01
300	0,008

В модели была реализована стационарная закачка воды пластовой температуры в нагнетательную скважину.

Далее в модели в течение всего периода эксплуатации от его начала до 80 года была реализована закачка пара при температурах $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $270\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Результаты математического моделирования

Были сравнены графики накопленной добычи для случая закачки пара при температурах $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $270\text{ }^{\circ}\text{C}$ в качестве горячего агента и воды при пластовой температуре (рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Накопленная добыча нефти при закачке воды пластовой температуры

Рисунок 3 – Накопленная добыча нефти при закачке пара

Здесь красная линия соответствует накопленной добыче при температуре пара 130 °С, зеленая линия соответствует накопленной добыче при температуре пара 270 °С (рис. 4, табл. 3).

Рисунок 4 – Накопленная добыча при закачке воды пластовой температуры (синяя линия) и закачке пара температурами 130 °С (красная линия), 270 °С (зеленая линия)

Таблица 3 – Сравнение показателей добычи

Температура закачиваемой воды, °С	Накопленная добыча за 80 лет, м ³ .	Прирост к накопленной добыче м ³ .	КИН
30	310477		54,3 %
130	394633	84156	68,9 %
270	453015	142538	79 %

Сравнение продвижения фронта температурного поля к моменту начала обводнения продукции добывающей скважины представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Распределение фронта продвижения температурного поля на 40 год эксплуатации при температуре пар: а) 270 °С; б) 130 °С и воды; в) 30 °С

Вывод: Таким образом, применение воздействия горячими агентами и, в частности, паром имеет положительный эффект. Если проанализировать рисунок 4, можно заметить, что с 2040 г. виден отчетливый прирост

накопленной добычи. Такой скачок связан с тем, что фронт продвижения температурного поля заметно отстает от фронта вытеснения нефти водой. Отсюда можно сделать вывод, что эффективность закачки горячего агента достигается в большей мере при длительной эксплуатации месторождения. Также можно заметить, что при увеличении температуры рабочего агента, возрастает эффективность проводимых мероприятий.

Список литературы

- [1] Владимиров И.В. Изучение процессов неизотермической фильтрации в поровых коллекторах при применении тепловых методов в разработке залежей высоковязкой нефти / И.В. Владимиров, Э.М. Велиев // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2014. №. 2. 27-40 с.
- [2] Зарипов А.Т. Анализ эффективности технологий добычи сверхвязкой нефти для условий месторождений ПАО «Татнефть» / А.Т. Зарипов // Территория «Нефтегаз». – 2016. № 7-8. 42-50 с.
- [3] Шагапов В.Ш. К теории разработки месторождений высоковязкой нефти с использованием теплового воздействия / В.Ш. Шагапов, Ю.А. Тазетдинова, А.А. Гизатуллина // Прикладная механика и техническая физика. – 2019. Т. 60. №. 5. 117-124 с.
- [4] Владимиров И.В. Основные результаты моделирования применения теплового воздействия в коллекторах, насыщенных высоковязкой нефтью / И.В. Владимиров, Э.М. Велиев // Сборник докладов научно-технической конференции, посвященной 60-летию ТатНИПИнефть ПАО" Татнефть". – 2016. 206-207 с.
- [5] Альмухаметова Э.М. Зависимость эффективности заводнения горячей водой от фильтрационно-емкостных свойств коллектора двойной проницаемости залежей высоковязкой нефти / Э.М. Альмухаметова, И.В. Владимиров // Нефтегазовое дело. – 2019. Т. 17. №. 4. 32-48 с.
- [6] Климушкин И.М. Особенности разработки месторождений высоковязких нефтей первичными и вторичными методами / И.М. Климушкин, И.Г. Аванесов // Сб. трудов ВНИИ. – 1987. № 90. 142-149 с.
- [7] Климушкин И.М. Некоторые особенности залегания и геологического строения скоплений природных битумов / И.М. Климушкин, Г.В. Воронцова, Н.И. Мессинева, Е.А. Жиденко // Сб. трудов ВНИИ. – 1987. № 78. 112-121 с.
- [8] Хисамов Р.С. Анализ эффективности выработки запасов сверхвязкой битуминозной нефти при парогравитационном воздействии / Р.С. Хисамов // Нефтяное хозяйство. – 2014. №7. 24-27 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vladimirov I.V. Study of non-isothermal filtration processes in porous reservoirs using thermal methods in the development of high-viscosity oil deposits / I.V. Vladimirov, E.M. Veliyev // Problems of collection, preparation and transport of oil and oil products. – 2014. no. 2. 27-40 p.

[2] Zaripov A.T. Analysis of the effectiveness of technologies for the production of extra-viscous oil for the conditions of the fields of PJSC TATNEFT / A.T. Zaripov // Territory "Neftegaz". – 2016. No. 7-8. 42-50 p.

[3] Shagapov V.Sh. On the theory of development of high-viscosity oil fields using thermal effects / V.Sh. Shagapov, Yu.A. Tazetdinova, A.A. Gizzatullina // Applied mechanics and technical physics. – 2019. Vol. 60. No. 5. 117-124 p.

[4] Vladimirov I.V. The main results of modeling the use of thermal effects in reservoirs saturated with high-viscosity oil / I.V. Vladimirov, E.M. Veliyev // Collection of reports of the scientific and technical conference dedicated to the 60th anniversary of TatNIPIneft PJSC "Tatneft". – 2016. 206-207 p.

[5] Almukhametova E.M. Dependence of the efficiency of hot water flooding on the reservoir properties of the double permeability reservoir of high-viscosity oil deposits / E.M. Almukhametova, I.V. Vladimirov // Oil and gas business. – 2019. Vol. 17. No. 4. 32-48 p.

[6] Klimushkin I.M. Peculiarities of development of high-viscosity oil fields by primary and secondary methods / I.M. Klimushkin, I.G. Avanesov // Sat. Proceedings of VNII. – 1987. No. 90. 142-149 p.

[7] Klimushkin I.M. Some features of the occurrence and geological structure of natural bitumen accumulations / I.M. Klimushkin, G.V. Vorontsova, N.I. Messineva, E.A. Zhidenko // Sat. Proceedings of VNII. – 1987. No. 78. 112-121 p.

[8] Khisamov R.S. Analysis of the efficiency of the development of reserves of superviscous bituminous oil under steam-gravity impact / R.S. Khisamov // Oil industry. – 2014. No. 7. 24-27 p.

© Э.А. Шарафиев, 2022

Поступила в редакцию 17.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Э.А. Шарафиев Исследование влияния температурного воздействия на извлечение высоковязкой нефти в однородных коллекторах // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 48-54. URL: <https://ip-journal.ru/>